

HUDUDLARDAGI INVESTITSIYA LOYIHALARINI MOLIYALASHTIRISHDA YUZAGA KELUVCHI RISKLAR VA ULARNI BAHOLASH

Muhiddinov Abdulaziz Abduxomid o‘g‘li

Buxoro innovatsiya universiteti Iqtisodiyot yo‘nalishi 1-kurs magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20643556>

***Annotatsiya.** Maqolada investitsiya loyihalarini moliyalashtirishda yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan risklar va ularni baholash xususiyatlari tadqiq etilgan. Bunda investitsiya loyihalarini amalga oshirishdan kutilayotgan natijaga bevosita ta’sir ko‘rsatishi mumkin bo‘lgan risk omillari tahlil qilingan.*

***Kalit so‘zlar.** investitsiya loyihasi, risk, riskni baholash, daromad, sifat ko‘rsatkichlari, risk-menejment, loyiha monitoringi.*

Kirish. Mamlakatda investitsiya loyihalarini o‘z vaqtida va to‘la-to‘kis amalga oshirish, loyihalarni moliyalashtirishga mahalliy va xorijiy investitsiyalarni jalb etishga to‘sqinlik qilayotgan ayrim kamchiliklar mavjudligi ko‘rinmoqda. Bu borada, investitsion loyihalarni moliyalashtirish jarayonidagi risklar asosan loyiha istiqboliga doir noaniqliklarning mavjudligi sabab yuzaga kelayotganligi ma’lum bo‘ldi.

Shu o‘rinda ta’kidlash joizki, istiqbolda risklarni boshqarish maqsadida ularni aniqlash va baholash samarali natijaga erishishga yordam beradi. Bunda, investor avvalo, riskni yuzaga keltiruvchi omillar ta’sirini baholab, uni daromadlilik ko‘rsatkichlari bilan solishtirgandan so‘nggina investitsion loyihani amalga oshirish yuzasidan qaror qabul qilishi mumkin.

Investitsion loyihalarni moliyalashtirishda yuzaga keladigan risklarni shakllantiruvchi omillar to‘g‘risida so‘z ketar ekan, bunda iqtisodchi olim J.Uolterning quyidagi fikrlarini keltirib o‘tish o‘rinlidir: «Loyihalarni moliyalashtirishdagi risklar tahlili va uning metodologiyasi shuni ko‘rsatdiki, loyihalarning hayotiyiligi uning xavflilik darajasini o‘rganish, xavf yo‘nalishlarini aniqlash, natijalarni umumlashtirish va bozor ma’lumotlariga asoslangan loyiha riskining xususiyatlariga bog‘liqdir»[1]. Mazkur holatlardan ko‘rinib turibdiki, investitsion loyihalar hayotiyiligini ta’minlashda avvalo loyihalarni moliyalashtirish jarayonida yuzaga keladigan risklarni baholashni samarali yo‘lga qo‘yish zarur. Bu esa, o‘z navbatida, investitsion loyihalarni moliyalashtirish jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan risklarni baholash yuzasidan tadqiqotlar olib borish zaruratini yuzaga keltiradi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi investitsion loyihalarni moliyalashda risklarni baholashning tashkiliy jihatlari mahalliy va xorijlik iqtisodchi olimlarning ilmiy tadqiqotlarida atroflicha yoritilgan. Ammo, investitsion loyihalarni moliyalashtirishda risklarni o‘rganish va ularni baholash bilan bog‘liq muammolarga nisbatan olimlarning fikr va yondashuvlari turlichadir.

Jumladan, A.Delaxanti tomonidan amalga oshirilgan tadqiqotlarda an’anaviy bozor iqtisodiyoti davlatlari tajribasiga asoslangan holda risk tushunchasiga nisbatan ikkita yondashuvni ilgari surilgan. Unga ko‘ra, risk bu – birinchidan, u yoki bu zarar shaklidagi jabr ko‘rish ehtimolini namoyon etsa, ikkinchidan, faqatgina pul ko‘rinishidagi zararni keltirishi mumkin bo‘lgan hodisa sifatida izohlangan [2]. H.Daning, s.Li va G.SHvablar tomonidan ham

bu borada tadqiqotlar olib borilgan. Ularning ta'kidlashicha, ichki va tashqi shoklarning yuzaga kelishi iqtisodiyotda moliyaviy risklarning tarmoqlar kesimida shakllanishiga sabab bo'ladi. Ushbu risklar asosan banklararo to'lov tizimi va investitsiya munosabatlari orqali tijorat banklari, xo'jalik yurituvchi sub'ektlar hamda investorlarni o'z domiga tortishi mumkin [3].

Nemis iqtisodchi olimi M.Kircher investitsion loyihalar samaradorligiga tarmoqlar xususiyati hamda istiqbolda jahon miqyosida bioiqtisodiyot doirasidagi muammolarning dolzarbligi oshib borishi jiddiy ta'sir etishini ta'kidlaydi. Uning fikriga ko'ra, bugungi kunda qazilma boyliklarga yo'naltirilgan kapitallar eng serdaromad investitsiya loyihalaridan biri hisoblanadi. Ammo, istiqbolda xomashyo qazilmalari hajmining qisqarib borishi kuzatiladi. Bu esa, mazkur sohadagi investitsion qarorlarga bevosita ta'sir etadi [4].

Tadqiqot metodologiyasi. Xorijiy va mahalliy iqtisodchi olimlarning mavzuga doir yondashuv va qarashlarini tadqiq etish hamda ularga nisbatan mualliflik munosabatini bildirish hisoblanadi. Mazkur tadqiqotni amalga oshirishda qiyosiy baholash va ilmiy abstraksiyalash, tizimli tahlil usullaridan foydalanildi.

Tahlil va natijalar. Bozor iqtisodiyoti sharoitida investitsion loyihalarni amalga oshirish turli xil risklar bilan bog'liq bo'ladiki, bu esa ularni bartaraf etishining samarali va optimal variantlarini ishlab chiqishni hamda risklarni samarali boshqarishni taqozo etadi. Lekin har qanday sharoitda ham, eng avvalo, loyihalarni amalga oshirishda duch kelishi mumkin bo'lgan risklarni baholash, tahlil etish eng dastlabki qadam bo'lib qolaveradi.

Har qanday investitsiya loyihalari turli noaniqliklar, risklar bilan bog'liq. Har bir investitsiya ishtirokchisi risklar, risk turlarining vujudga kelish sabablari, ularning tasnifi hamda risk ehtimollarini oldini olish bo'yicha tadbirlar haqida aniq ma'lumotlarga ega bo'lishlari lozim. SHundagina ular investitsiya loyahasini muvaffaqiyatli amalga oshirishga o'z hissasini qo'shishlari mumkin. Bugungi kunda respublikamizda investitsion loyihalarni moliyalashtirish, ularni ekspertizadan o'tkazish, risk darajasini baholash borasida ko'pgina tajribalar to'plandi. Biroq, resurslar bazasining zaifligi, mamlakatimizda bozor infratuzilmasining hali yaxshi rivojlanmaganligi, huquqiy bazaning mukammal va barqaror emasligi, axborot ta'minoti bazasining sustligi, amaliyotda ma'muriy aralashuv holatlarining hali ham to'liq barham topib ulgurmaganligi va boshqalar sabab loyiha risklari ortib ketadi. Bu esa investitsiyalashga bo'lgan moyillikni so'ndiruvchi eng muhim omillardan sanaladi.

Shu jihatdan ham O'zbekiston sharoitida investitsion loyihalarni ishlab chiqishda ularning risklilik darajasini hisobga olish, baholash va aniqlash, ehtimolligi mavjud bo'lgan risk hamda noaniqliklarni pasaytirish yoki bartaraf etish yo'llarini aniqlash eng muhim vazifalardandir. Investitsiya faoliyati ma'lum miqdordagi moliyaviy resurslarni talab qiladi. Bu sarflangan resurslardan investorlar ma'lum daromad, foyda olishni ko'zlaydi. Mazkur foyda esa, investorlarning harajatlarini, inflyatsiya omilini, tadbirkorlik riskini qoplashi lozim. Ammo amaliyotda investorlar har doim ham kutilgan, rejalashtirilgan natijalarga erisha olmaydilar. Buning asosiy sabablaridan biri - risklarning mavjudligidir.

Investitsion faoliyatda risk - bu investitsiyalarni qisman yoki to'liq yo'qotish, kutilgan daromaddan kamroq foyda olish va loyihada ko'zlangan maqsadlarga erisha olmaslik xataridir. Loyihadan qanchalik ko'p miqdorda daromad kutilsa, u shunchalik yuqori riskli hisoblanadi. Investitsion loyihalarni amalga oshirish jarayonida uning har bir bosqichi o'ziga xos risklar bilan bog'liqdir. Birinchi bosqichda (investitsiya oldi fazasida) ko'proq loyiha tashabbuskorlari marketing riskiga, bozor riskiga, informatsion va ijtimoiy risklarga ta'sirchan bo'ladi. Investitsiya bosqichida ko'proq ilm-texnika riski, moliyaviy risklar, tashqi iqtisodiy risklar va

siyosiy risklar o'z ta'sirini ko'rsatadi. Eksploatatsiya bosqichida esa, loyiha ishtirokchilari texnologik, ekologik, fors-major, nolikvidlik, iqtisodiy va moliyaviy risklar bilan yuzma-yuz bo'lish ehtimoli mavjud.

Bundan tashqari, loyiha faoliyatida eng ko'p uchraydigan risklar ham mavjud. Masalan: iqtisodiy qonunlarning va iqtisodiy xolatning o'zgarib turishi; investitsiyalash va foydadan foydalanish shartlari bilan bog'liq risklar; savdo va mahsulot yetkazib berishga cheklashlar kiritish; chegaralarning berkilishi; siyosiy holatning noaniqligi yoki hududdagi yohud mamlakatdagi noma'qul ijtimoiy-siyosiy o'zgarishlar, texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar dinamikasi, yangi texnika-texnologiya parametrlari, mahsulot sifati haqidagi ma'lumotlarning to'liq emasligi yoki noaniqligi, bozor kon'yunkturasining, ya'ni baho, valyuta kurslari, yalpi ichki maxsulot va boshqalarning o'zgarib turishi, tabiiy iqlim sharoitlarining o'zgarishi, tabiiy ofatlarning yuz berishi, ishlab chiqarish texnik risklari - asbob-uskunalarining buzilishi va to'xtab qolishi; loyiha ishtirokchilari maqsadlarining noaniqligi, ularning moliyaviy holati va ishdagi obro'si haqidagi ma'lumotlarning to'liq emasligi va boshqalar.

Investitsion loyihalarni moliyalashda risklarni baholash usullaridan biri loyiha riskini miqdor jihatdan baholashdir. Bunda, miqdor jihatdan baholashga nisbatan bir qator yondashuvlarni alohida keltirib o'tish mumkin: Birinchi yondashuv: risk – yuzaga kelishi mumkin bo'lgan ehtimollik darajasi bilan o'lchangan zararlarning qo'paytmalar yig'indisi sifatida baholanadi.

Ikkinchi yondashuv: risk – qarorlarni qabul qilishdan keladigan risk va tashqi muhit riskining yig'indisi sifatida baholanadi. Uchinchi yondashuv: risk – salbiy voqeaning yuzaga kelish ehtimollik darajasi va salbiy oqibatlar darajasining ko'paytmasi sifatida baholanadi. Umumiy ko'rinishda investitsion loyihalarni moliyalashda risklarni baholash amali quyidagi ko'rinishga ega bo'lishi mumkin:

1. Risklarni identifikatsiyalash, u loyihaning hayotiylik sikli bosqichlari bo'yicha va loyiha ishtirokchilari bo'yicha tasniflash va guruhlashni, riskning ekzogen va endogen omillarini aniqlashni o'z ichiga oladi.

2. Yo'qotishlar xavfi va darajasining yuzaga kelish ehtimolligi nuqtai nazardan risklarni baholash.

3. Risklarni kamaytirish maqsadida moliyalashtirish uslublarini tahlil qilish va tanlab olish. 4. Riskni boshqarish qiymatini hisobga olgan holda riskning bazaviy ko'rsatkichlari va loyiha samaradorligini qayta hisoblash [6].

Shuni ta'kidlash kerakki, investitsion loyihani moliyalashning dastlabki va keyingi bosqichlarida risklarni miqdor jihatdan tahlil qilish bo'yicha turli xil uslubiyotlardan foydalanilishi mumkin. Masalan, loyihani keyingi ekspertizasi to'g'risida qarorlarni qabul qilish uchun alohida omillar ta'sir ko'rsatish darajasini hisobga olgan holda riskni baholash yetarli bo'lishi mumkin, biroq, investitsion loyihani kreditlash to'g'risidagi yakuniy qaror kutilayotgan iqtisodiy natijaga ta'sir ko'rsatuvchi barcha o'zgaruvchan ko'rsatkichlarni yanada chuqurroq va kompleks tarzda baholashni talab etadi.

Umuman olganda, bugungi kunda investitsion loyihalarni moliyalashtirishda risklarni baholash muhim bosqich hisoblanib, mazkur jarayonda quyidagilarni ta'minlash dolzarb amaliy ahamiyat kasb etadi:

- loyihalarning amalga oshirilishini monitoring qilish jarayonlarini avtomatlashtirish;
- loyihalarning muddatlari, byudjeti, maqsadlari va ko'rsatkichlari ustidan nazoratni amalga oshirish;

- investitsiyalar, shu jumladan to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning jalb etilgan va o'zlashtirilgan hajmlari bo'yicha ishonchli ma'lumotlarni shakllantirish; – loyihalarni amalga oshirishda quvvatlarni o'z vaqtida ishga tushirish bo'yicha xavf-xatarlarni aniqlash;
- investitsiyadan keyingi davrda, loyiha hujjatlarida nazarda tutilgan maqsadli ko'rsatkichlarga erishishni kuzatib borish.

Xulosa va takliflar. Alohida ta'kidlash joizki, investitsion loyihalarni moliyalashtirish jarayonida, loyiha hayotiylikiga ta'sir etuvchi asosiy omil bu shubhasiz, mamlakatdagi narxlar darajasining keskin tebranishidir. YA'ni, inflyatsiya ko'p hollarda loyihaning asosiy samaradorlik ko'rsatkichlari, uning moliyaviy jihatdan amalga oshirilganlik sharoitlari va moliyalashtirishga bo'lgan ehtiyojiga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadi. Ushbu ta'sir qarz mablag'larini jalb qilgan holda, ya'ni investitsion kreditlash holatida loyihalarni amalga oshirishda sezilarli bo'ladi.

Amaliyotda inflyatsiya jarayonlarining investitsion loyihadagi pul oqimlariga ta'siri turlicha namoyon bo'ladi va bu, loyihani moliyaviy jihatdan amalga oshirilganlik sharoitlarida hamda uning samaradorligi fonida o'z ifodasini topadi. YA'ni, investitsion loyihani moliyalashtirish uchun yo'naltiriladigan mablag'lar hajmining inflyatsion jarayonlar ta'siri negizida oshishi, avvalo, uzoq muddatli investitsion loyihalar istiqbolini xavf ostiga qo'yadi. SHu o'rinda o'rinli savol tug'iladi. Inflyatsiya investitsion loyihaning samaradorlik ko'rsatkichlariga qanday ta'sir ko'rsatadi?

Amalga oshirilgan tadqiqotlarimiz natijasida mazkur ta'sirni quyidagi yo'nalishlarga bo'ldik: Birinchidan, asosiy g'oya – inflyatsion kutilmalar bevosita loyihaning samaradorlik ko'rsatkichlariga ta'sir ko'rsatadi. Mazkur sharoitda muammoning asosiy jihati – loyiha samaradorligiga inflyatsiya sur'atlari emas, balki inflyatsiyaning tovar va xizmatlar turlari hamda tarmoqlar kesimida keskin tebranuvchanlik kasb etganidadir. Ikkinchidan, asosiy g'oya – inflyatsiya loyihani moliyalashtirish jarayoni va manbaalariga ham ta'sir ko'rsatadi. Ushbu ta'sir turli bosqichlarda inflyatsiya sur'atlari bir tekisda bo'lmagan hollarda sezilarli bo'ladi, aynan mazkur jihat O'zbekiston iqtisodiyotiga ham xosdir. Bizga ma'lumki, moliyalashtirilayotgan loyiha uchun eng riskli jihatlardan biri loyihaning boshlang'ich bosqichida moliyalashtirish jarayonida inflyatsiya sur'atining yuqori bo'lishidir. Chunki, yuqori inflyatsiya sharoitida bank kreditlari bo'yicha foiz stavkalari ham yuqori bo'ladi. Shundan kelib chiqqan holda, kreditlashning real shartlari murakkablashadi. Inflyatsiya sur'atlari oshayotgan vaziyatlarda tijorat banklari investitsion kreditlash jarayonida inflyatsiyaning istiqboldagi oshishi va kreditdan olinadigan real foizning tegishli ravishda kamayib borishini muntazam hisobga olishi lozim.

Xulosa o'rnida aytish joizki, O'zbekiston amaliyotida investitsion loyihalarni moliyalashda risklari baholashning yuqorida sanab o'tilgan usullaridan foydalanish maqbul hisoblanadi. Bunda riskni o'lchash bo'yicha u yoki bu usulni tanlab olishning zarur sharti yakka tartibdagi investitsion loyiha riskining o'ziga xos jihatini hisobga olish hisoblanadi. Aynan risk tarkibi va uni belgilovchi omillarni hisobga olish bankka u yoki bu baholash usulini tanlab olishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. György Walter. The Risks of Project Finance – Based on International and Domestic Experiences. Public Finance Quarterly. 2017/4. –p.19.
2. Делахант А. Оксфордский толковый словарь английского языка. М.: Изд-во АСТ. 2007. – С. 433.

3. Hu, D., Schwabe, G. & Li, X. Systemic risk management and investment analysis with financial network analytics: research opportunities and challenges. *Financial Innovation* 1, 2 (2015). <https://doi.org/10.1186/s40854-015>
4. Kircher, M. Bioeconomy: Markets, Implications, and Investment Opportunities. *Economies* 2019, 7, 73. <https://doi.org/10.3390/economies7030073>
5. Nosirov E.I., Mamatov B.S., Shoislomova N.Q., Sharifxodjayeva K.U. Investitsiya risklarini boshqarish. O‘quv qo‘llanma. -T.: “Fan va texnologiya”, 2012. - 116 b.
6. Ильин И.Е. Управление рисками в условиях глобального финансового кризиса // Управление в кредитной организации, 2009, № 1. С.35-38.